

2. Орлик О.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. *Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць*. 2015. Вип. 1(56). С. 84–92.

3. Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. 256 с.

4. Пожар Є.П. Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації на підприємстві. *Інфраструктура ринку*. 2020. С. 387–391. URL: <https://doi.org/10.32843/infrastructure43-70>

DOI 10.5281/zenodo.14740780

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОНБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Панова В., студентка III курсу

ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

Смірнова Д.М., аспірантка кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Логістична діяльність має надзвичайно важливе значення для вагонобудування, оскільки ефективність галузі залежить від безперервного постачання матеріалів, компонентів та обладнання, а також від швидкої доставки готових вагонів замовникам. Основні аспекти, в яких логістика впливає на вагонобудування:

1. Закупівля та постачання матеріалів: заводи з виробництва рейкових транспортних засобів потребують великої кількості різних матеріалів (металів, електронних компонентів та деталей). Ефективне управління ланцюгами поставок може зменшити витрати на закупівлі та скоротити час виробництва.

2. Оптимізація виробничих процесів: логістика допомагає компаніям оптимізувати робочі процеси і забезпечити своєчасну доставку необхідних матеріалів і компонентів на кожен етап виробництва.

3. Зберігання та складування: логістика відіграє важливу роль в оптимізації

складських приміщень для зберігання сировини і готової продукції та зменшенні ризиків, пов'язаних із затоварюванням і дефіцитом критично важливої сировини.

4. Транспортування готової продукції: логістика забезпечує безпечну та своєчасну доставку готових вагонів замовникам або на залізничні депо. Правильне планування транспортування дозволяє уникати затримок і знижувати витрати.

5. Мінімізація витрат: ефективна логістична діяльність допомагає вагонобудівним підприємствам знижувати витрати на перевезення та зберігання, що безпосередньо впливає на рентабельність виробництва [1].

Таким чином, логістична діяльність є ключовим фактором для забезпечення безперервності виробничих процесів, зниження витрат і підвищення ефективності вагонобудування.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «КВБЗ» – одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Розміщений у місті Кременчук, Полтавської області [2].

Як представник галузі, завод не зміг досягти багатьох своїх цілей у 2022 році. Згідно зі звітом Наглядової Ради, підприємство не досягло бажаного прибутку, не забезпечило необхідного рівня рентабельності та не знайшло альтернативних ринків збуту своєї продукції [3].

З огляду на те, що ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» прагне до вдосконалення своєї логістичної діяльності, було проведено SWOT-аналіз діяльності підприємства. SWOT-аналіз дає змогу розробити стратегію дій, засновану на сильних і слабких сторонах організації, а також використовувати можливості, усуваючи загрози (таблиця 1).

Військові дії на території України негативно впливають на економіку країни. В останні роки важливість зовнішніх і внутрішніх факторів впливу значно зросла через швидку зміну національного та глобального контексту в цілому. Це змушує українських виробників залізничного транспорту постійно

переглядати та оцінювати можливості для економічного розвитку загалом, і логістичного розвитку зокрема.

Таблиця 1

SWOT-аналіз ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Сильні сторони	Слабкі сторони
<ul style="list-style-type: none">- висока якість продукції;- співпраця з міжнародними партнерами;- потужна виробнича база- впровадження інновацій;- організованість праці, трудова дисципліна.	<ul style="list-style-type: none">- висока вартість виробництва;- застарілі технології на частині виробничих потужностей;- брак інвестицій;- залежність від зовнішнього ринку.
Можливості	Загрози
<ul style="list-style-type: none">- державні програми підтримки;- розширення на міжнародні ринки;- участь у тендерах та виставках;- розробка інновацій.	<ul style="list-style-type: none">- конкуренція з боку іноземних виробників;- військово-політична та економічна нестабільність в країні;- постійна необхідність модернізації.

Джерело: [4]

Розвиток логістики у вагонобудівній галузі України є ключовим фактором для підвищення ефективності транспортування вантажів і підтримки економічного зростання. Основні тенденції включають модернізацію виробничих потужностей, впровадження інноваційних технологій для підвищення надійності та місткості вагонів, а також оптимізацію логістичних процесів. Залізничні перевезення залишаються важливим елементом інфраструктури, а підвищення якості рухомого складу та його обслуговування сприяє зниженню витрат на транспортування. Успішний розвиток вагонобудівної логістики залежить від інтеграції сучасних рішень та розширення міжнародного співробітництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нікітюк В.Г., Маслак О.І. Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств. *Проблеми економіки*. 2021. №. 2. С. 149-158.

2. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Офіційний сайт. URL:
<https://kvsz.com/index.php/ua/>

3. Діденко Є.О., Андрушко А.А. Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. *Ефективна економіка*. 2008. № 11. URL:
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670>

4. Микуланинець С.І. Застосування PEST, SNW та SWOT-аналізів при розробці стратегії розвитку підприємництва. *Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів*. 2021. № 5. С. 450–452.

DOI 10.5281/zenodo.14740785

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

Чемінава В., студентка III курсу

ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

Смірнова Д.М., аспірантка кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

До початку війни логістика, як сфера економічної діяльності в Україні, мала значний потенціал для розвитку завдяки стратегічному розташуванню держави на перетині важливих транспортних коридорів між Європою та Азією. Проте швидкий розвиток логістики стримувався через низку факторів. Основною проблемою була відсутність чіткої державної стратегії для галузі, що призводило до неефективного управління транспортною інфраструктурою та недоінвестованості в її модернізацію. Більшість підприємств не мали достатньо кваліфікованих кадрів, а навчання логістичним спеціальностям було недостатнім. Організаційні структури компаній не відповідали сучасним вимогам: логістичні підрозділи були недостатньо розвинені, а методи управління застарілими.

Державна транспортна політика не завжди відповідала вимогам глобальних ринків. Окрім цього, облік логістичних витрат був ускладнений через недосконалість бухгалтерських систем, що не дозволяло підприємствам